

SIMPÓSIO CIENTÍFICO VITAL

MICROBIOTA, INFLAMAÇÃO E CANNABIS MEDICINAL

Realização: VITAL

Coordenação Científica: Dra. Andréa de Albuquerque Maia

Docente Convidado: Dr. Jesus Rolly Gutierrez

Carga horária total: 48 horas

Modalidade: Evento científico de educação médica continuada

2026

REGULAMENTO

Simpósio Científico VITAL – Microbiota, Inflamação e Cannabis Medicinal

1. Da Natureza do Evento

O Simpósio Científico VITAL – Microbiota, Inflamação e Cannabis Medicinal é um evento de caráter científico-educacional, realizado pela VITAL, com a finalidade de educação médica continuada, atualização científica e discussão clínica baseada em evidências, conforme previsto em seu estatuto institucional.

O simpósio não configura curso de especialização, habilitação profissional ou concessão de título acadêmico, destinando-se exclusivamente à formação continuada e ao aprimoramento científico dos participantes.

2. Da Coordenação Científica

O Simpósio Científico VITAL – Microbiota, Inflamação e Cannabis Medicinal possui coordenação científica exercida por profissionais médicos regularmente inscritos em seus respectivos Conselhos Regionais de Medicina, responsáveis pela curadoria do conteúdo, organização da programação científica e condução das atividades acadêmicas.

3. Da Programação Científica

A programação científica do Simpósio Científico VITAL – Microbiota, Inflamação e Cannabis Medicinal é composta por 16 (dezesesseis) aulas, distribuídas em eixos temáticos que abrangem microbiota intestinal, inflamação, sistema endocanabinoide, cannabis medicinal, clínica funcional intestinal e diagnóstico clínico, conforme cronograma oficial divulgado pela organização do evento.

Cada aula possui carga horária de 2 (duas) horas, sendo ministrada em formato ao vivo, com exposição teórica, discussão científica e integração clínica.

4. Da Composição da Carga Horária

A carga horária total do Simpósio Científico VITAL – Microbiota, Inflamação e Cannabis Medicinal é de 48 (quarenta e oito) horas, composta da seguinte forma:

Aulas teóricas ao vivo: 16 aulas, com duração de 2 (duas) horas cada, totalizando 32 (trinta e duas) horas.

Discussões científicas orientadas: Atividades destinadas à discussão de casos clínicos, integração entre os temas abordados e aprofundamento científico, totalizando 6 (seis)

horas.

Estudos dirigidos e material científico complementar: Atividades de leitura orientada, análise de material científico, apostilas e guias clínicos disponibilizados aos participantes, totalizando 6 (seis) horas.

Atividade de consolidação e integração clínica: Atividade final destinada à consolidação do conteúdo, integração dos conhecimentos adquiridos e reflexão clínica, totalizando 4 (quatro) horas.

5. Da Certificação

Será concedido Certificado de Participação em Simpósio Científico aos participantes do Simpósio Científico VITAL – Microbiota, Inflamação e Cannabis Medicinal que cumprirem os critérios estabelecidos neste regulamento.

O certificado será emitido pela VITAL, constando obrigatoriamente:

- nome completo do participante;
- número do CRM (quando aplicável);
- nome do evento: Simpósio Científico VITAL – Microbiota, Inflamação e Cannabis Medicinal;
- período de realização;
- carga horária total de 48 (quarenta e oito) horas;
- assinatura da coordenação científica.

6. Dos Critérios para Certificação

Para fins de certificação, o participante deverá cumprir frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do Simpósio Científico VITAL – Microbiota, Inflamação e Cannabis Medicinal, considerando as aulas ao vivo e as atividades acadêmicas propostas.

A organização do evento poderá adotar mecanismos de controle de presença e participação, conforme definido pela coordenação científica.

7. Das Disposições Finais

Os casos omissos neste regulamento serão avaliados e resolvidos pela coordenação científica do Simpósio Científico VITAL – Microbiota, Inflamação e Cannabis Medicinal.

Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

PROGRAMA CIENTÍFICO

16 Aulas — 32 horas de conteúdo teórico

Nº	Tema da Aula	Docente
1	Microbiota: uma nova fronteira na medicina	Dra. Andréa
2	Entendendo a inflamação	Dr. Jesus
3	Barreira intestinal e permeabilidade aumentada	Dra. Andréa
4	Revisão do Sistema Endocanabinoide	Dr. Jesus
5	Canabinoides e inflamação	Dr. Jesus
6	Fundamentos da Cannabis Medicinal – Aula 1	Dr. Jesus
7	Fundamentos da Cannabis Medicinal – Aula 2	Dr. Jesus
8	Fundamentos da Cannabis Medicinal – Aula 3: Auxílio ao prescriptor	Dr. Jesus
9	Microbiota intestinal, inflamação crônica e sistema endocanabinoide	Dra. Andréa
10	Impacto potencial dos probióticos na saúde humana	Dra. Andréa
11	SIBO	Dra. Andréa
12	TGI – diarreia	Dra. Andréa
13	TGI – constipação	Dra. Andréa
14	Coprologia funcional – caso clínico	Dra. Andréa
15	Importância do diagnóstico – caso clínico 2	Dra. Andréa
16	Biópsia – fundamentos e interpretação clínica	Dra. Andréa

COMPOSIÇÃO DA CARGA HORÁRIA

Total: 48 horas

Componente da Atividade	Carga Horária
Aulas teóricas ao vivo (16 x 2h)	32 horas
Discussões científicas orientadas	6 horas
Estudos dirigidos e material científico	6 horas
Atividade de consolidação clínica	4 horas
CARGA HORÁRIA TOTAL	48 horas

VITAL — Medicina Integrativa
Educação Médica Continuada